

INVENTARIAR PARA EXISTIR: O ACERVO PESSOAL DE CHU MING SILVEIRA

NARIÇAWA, JULIA

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - Universidade de São Paulo (FAUUSP)

junaricawa@usp.br

RESUMO.

Chu Ming Silveira (Xangai, 1941 – São Paulo, 1997) foi uma arquiteta sino-brasileira formada pela Universidade Mackenzie em 1964. Foi uma profissional multifacetada, reconhecida internacionalmente pela criação dos prototipos telefônicos, popularmente conhecidos como “Orelhinha” e “Orelhão”, ícones do design urbano brasileiro. Além do mais, atuou na Companhia Telefônica Brasileira (CTB), na Serete S.A. e no Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores (CNEC), desenvolvendo projetos de grande porte. A partir dos anos 1970, dedicou-se ao próprio escritório, destacando-se com obras brutalistas e com o estilo “pós-caiçara”, inspirado no Feng Shui. Apesar de sua relevância para a cultura arquitetônica paulista e brasileira, sua trajetória ainda é pouco estudada. A pesquisa realizada ao longo do último ano, orientada pela Prof.^a Dr.^a Mônica Junqueira de Camargo, dedica-se à inventariação de seu acervo pessoal, localizado na Casa do Morumbi. Visitas semanais, intermediadas pelo filho da arquiteta, Djan Chu, permitiram a catalogação de desenhos, fotografias, documentos e bibliografia, com foco nas categorias “Desenhos” e “Documentos paralelos”, por seu potencial de revelar métodos projetuais e contexto profissional. O estudo, portanto, busca contribuir para o reconhecimento de Chu Ming Silveira e para o debate sobre a preservação e valorização de acervos não institucionalizados na historiografia da arquitetura brasileira.

Palavras-chave: CHU MING SILVEIRA, CULTURA ARQUITETÔNICA PAULISTA, ACERVO PESSOAL

1. INTRODUÇÃO

Os Acervos de Arquitetura e Urbanismo têm se consolidado como dimensão essencial para a preservação da memória, a formação acadêmica e o exercício profissional. O material produzido e acumulado ao longo das atividades de arquitetos, urbanistas e instituições profissionais — como desenhos, fotografias, maquetes, documentos, publicações etc — revela múltiplas possibilidades para o ensino, a pesquisa e a difusão cultural. No Brasil, nas últimas décadas, trabalhos de cunho historiográfico em torno de fontes e arquivos de arquitetura e urbanismo, assim como iniciativas institucionais e particulares ligadas a questões de preservação contribuíram para a consolidação de uma agenda de debate em torno do assunto. Um marco nesse percurso foi o 1º Seminário Acervos de Arquitetura: Administração, Conservação, Difusão, organizado pela Biblioteca da FAUUSP, que reuniu especialistas em uma agenda de palestras e workshops¹.

A doação dos acervos de Paulo Mendes da Rocha (2020)² e Lúcio Costa (2021)³ à Casa da Arquitectura, em Portugal, intensificou os debates sobre a preservação da memória arquitetônica brasileira. A transferência desses conjuntos para o exterior trouxe à tona não apenas a discussão sobre a necessidade de manter tais acervos no território nacional, mas também sobre a capacidade das instituições brasileiras de conservá-los, tratá-los e disponibilizá-los. Esse tema recebeu especial atenção de profissionais da área, como salientado por Lira et al.⁴, que manifestaram posições diversas e, por vezes, controversas, contrapondo a liberdade individual na destinação dos acervos às consequências da despatrição para o acesso da comunidade científica nacional.⁵

É nesse contexto, então, que se insere o Acervo Pessoal de Chu Ming, objeto de estudo deste trabalho, baseado na pesquisa desenvolvida no Programa de Iniciação Científica da FAUUSP, parte do projeto “Experiência Feminina de Arquitetar”, sob a orientação da Professora Dra. Mônica Junqueira de Camargo. O arquivo da arquiteta, que conta com documentos diversos acumulados ao longo de sua trajetória profissional e particular, ainda está sob os cuidados da família Chu, guardado na Casa do Morumbi, projeto da própria arquiteta e residência atual de seus filhos. Neste trabalho, serão apresentados aspectos da vida de Chu Ming, bem como de seu acervo, ainda inédito ao público, a fim de embasar uma discussão sobre os desafios da preservação de acervos pessoais de arquitetura.

2. A ARQUITETA CHU MING

Chu Ming Silveira, nasceu na cidade de Xangai, na China, em 1941, e faleceu em São Paulo, no Brasil, em 1997. Imigrou para o Brasil ainda jovem, juntamente a seus pais, comerciantes de artes chinesas, e de seus irmãos. Em 1960, Chu Ming ingressou na Faculdade de Arquitetura Mackenzie, criada em 1947, após o processo de desmembramento do curso da Escola de Engenharia⁶, diplomando-se cinco anos mais tarde, em 1964.

Ao longo da pesquisa, deparei-me com a versão de seu curriculum VITAE, cuja última atualização tinha sido feita em 1994, apenas 3 anos antes de seu falecimento. Nesse sentido, a fim de trazer luz para a trajetória

dessa arquiteta multifacetada, que ainda permanece nas sombras da historiografia tradicional, pretende-se, aqui, apresentar um compilado de suas atividades profissionais.

Chu Ming iniciou sua carreira em escritório próprio, onde desenvolveu projetos variados, até ser contratada, em 1966, pela Companhia Telefônica Brasileira (CTB), na qual permaneceu até 1972. Nos primeiros anos, foi responsável por anteprojetos, supervisão e coordenação de Centrais Telefônicas, além do acompanhamento das obras, acumulando experiência tanto no campo técnico quanto no administrativo. Posteriormente, a partir de 1968, como arquiteta-chefe do Departamento de Projetos, liderou o desenvolvimento de subestações de telefonia em São Paulo.

Foi nesse período, na CTB, que Chu Ming concebeu seu projeto mais emblemático: os protetores telefônicos CHU I e CHU II, popularmente conhecidos como Orelhinha e Orelhão. Em 1971, inspirada na forma orgânica do ovo, Chu Ming produziu um design que conciliava funcionalidade, apelo estético e inovação acústica. O objeto ultrapassou a esfera da utilidade prática para se tornar um ícone do design urbano brasileiro, ao mesmo tempo acessível e monumental.

Esse projeto inovador lhe rendeu reconhecimento internacional, sendo apresentado, junto a outras concepções, em importantes mostras como a I Bienal de Arquitetura de São Paulo (1973), a Exposição Design e Comunidade, organizada pelo Núcleo de Desenho Industrial do CIESP (1982), entre outros. Ainda, o "Orelhão", produzido em fibra de vidro, foi implantado em vias públicas por todo o país, bem como foi reproduzido em diversos países da América Latina e da Ásia, como em Angola, Peru (Fig. 1) e inclusive na China, seu país de origem. Ainda, a arquiteta dedicou-se ao design de mobiliário urbano, desenvolvendo projetos preliminares de bancas de jornal e bancas de flores para a Prefeitura de São Paulo, em 1974.

Figura 1: Reprodução do design do orelhão no Peru. © Acervo Chu Ming Silveira

Ao longo de sua carreira profissional, Chu Ming trabalhou com obras de infraestrutura, enquanto arquiteta sênior da Montreal Engenharia S.A., São Paulo, realizando, em 1973, trabalhos juntos a entidades da esfera pública e privada. De 1973 a 1978, ocupou o mesmo cargo, na Serete S.A. Engenharia, empresa francesa especializada em arquitetura de edifícios industriais, desenvolvendo e coordenando projetos arquitetônicos de escala industrial e estrutural.

Após alguns trabalhos autônomos, sua carreira em comunicação visual se consolidou após ser contratada, desde 1978 até 1989, pelo Consórcio Nacional de Engenheiros e Consultores S.A. (CNEC), como a Assessora de Comunicação Visual da Superintendência de Comunicação e Negócios. Passou, então, a ser responsável pela criação de todo material gráfico de divulgação e uso interno da empresa (Fig. 2). Para além disso, dedicou-se à concepção autônoma de inúmeros projetos de comunicação visual para entidades diversas.

Figura 2: Material gráfico de divulgação The Altamira Hydroelectric Complex da CNEC. © Acervo Chu Ming Silveira

A partir do final dos anos 1970, Chu Ming Silveira passou a atuar também em seu próprio escritório, com destaque para projetos residenciais em concreto aparente em São Paulo. O projeto brutalista da Casa do Morumbi - ganhou projeção nacional e internacional após a exposição do grupo ABERTO, em 2024. Nas décadas finais do século XX, desenvolveu em Ilhabela um estilo singular, por ela denominado “pós-caiçara”, a qual reflete sua vasta experiência profissional da arquiteta, com influências do Feng Shui. (Fig. 3)

Figura 3: Capa da reportagem de Andrea Ortiz para a revista Projeto sobre o projeto arquitetônico de residência em Ilhabela/SP. Arquiteta Chu Ming Silveira. © Acervo Chu Ming Silveira

3. O ACERVO DE CHU MING

O projeto arquitetônico configura-se como eixo estruturante da produção documental, uma vez que dele derivam múltiplos registros vinculados à prática arquitetônica, englobando uma ampla gama de documentos gráficos gerados ao longo dos processos de concepção, desenvolvimento e construção do edifício. Nesse sentido, o acervo pessoal de Chu Ming Silveira conta com material acumulado pela própria arquiteta e por sua família, intrinsecamente ligados à sua rotina e atividades profissionais.

Reiterando a definição elaborada em 1898 pelo trio de arquivistas holandeses Samuel Muller, Johan Feith, e Robert Fruin, o arquivo é um todo orgânico, isto é, um organismo vivo que cresce e se transforma de acordo com as funções e atividades desempenhadas pela pessoa ou instituição produtora. ⁷ Nesse sentido, cada

arquivo tem sua individualidade peculiar, revelando tramas de relações orgânicas e funcionais da entidade que produziu o documento.

A integridade e completude do acervo de Chu Ming nos dias atuais não seria possível sem o esforço despendido por parte de seus filhos, Djan e Alan Chu, e de seu viúvo, Clóvis Silveira, que foram fundamentais para a preservação do material do acervo. Por meio de visitas semanais ao acervo da arquiteta, localizado na residência da família (Casa do Morumbi) — visitas essas acompanhadas e intermediadas sobretudo por Djan Chu — foi possível compreender a verdadeira dimensão e abrangência de sua obra, além de entrever aspectos de sua vida pessoal.

O acervo pessoal de Chu Ming Silveira revelou-se como detentor de uma personalidade própria, demonstrando a dedicação e diligência da arquiteta pela profissão. Assim, tendo em vista suas singularidades, o acervo foi classificado, no âmbito da pesquisa, em quatro categorias: desenhos; fotografias; documentação paralela e bibliografia.

No primeiro momento, foram encontrados dezenas de tubos postais, que continham desenhos originais e cópias de diferentes projetos arquitetônicos, que, de acordo com o Dicionário Ilustrado de Arquitetura ⁸, é composto por desenhos, textos que compõem a representação gráfica da obra e maquetes. Ainda, o acervo fotográfico da família Chu conta com dezenas de slides (Fig. 4 e 5), negativos fotográficos e rolos de filme Super 8.

Figuras 4 e 5: Slides do ensaio fotográfico do Orelhão em frente à FAUUSP. © Acervo Chu Ming Silveira

Outra dimensão do Acervo, que ainda se pretende explorar, é a coleção bibliográfica da arquiteta. À esse respeito, como salienta Lira⁹, a pesquisadora Sarah McPhee traz à tona questões relevantes, mas muitas vezes negligenciadas, sobre o significado das bibliotecas de arquitetos para a história da arquitetura. Tal coleção bibliográfica revela não apenas a circulação e transformação de ideias, mas também a apropriação individual dos conteúdos, visível em anotações, marcas e diagramas, possibilitando a apreensão de reflexões pessoais e processos criativos dos arquitetos.

Além do mais, consta um vasto conjunto de documentos em diferentes suportes, incluindo materiais de desenho, publicações, artigos de jornais e revistas, croquis (Fig. 6, 8 e 9), entre outros. Entretanto, como destaca Lira, ainda é comum a hierarquia entre desenhos, planos ou projetos e todo um vasto conjunto de documentos tidos como "paralelos", "complementares" na organização e tratamento dos acervos. Isso representa para além de um entrave às possibilidades ainda pouco exploradas de trabalho com as fontes.

Para o escopo da pesquisa, optou-se, em um primeiro momento, focar nas categorias 'Desenhos' e 'Documentos Paralelos', elaborando fichas catalográficas para cada uma delas. Por um lado, os desenhos oferecem

importantes subsídios para o aprofundamento da compreensão sobre os métodos projetuais de Chu. Por outro, os documentos paralelos contribuem significativamente para a análise do contexto profissional em que sua atuação se desenvolveu.

Foi elaborado um catálogo para recuperação informacional e organização do arquivo, utilizando fichas catalográficas (Fig. 7) criadas com base no inventário do projeto Difusão da Arquitetura Moderna no Brasil, coordenado pela professora Mônica Junqueira de Camargo. Os documentos foram descritos até o nível de item documental, como prescreve Fillion¹⁰ — com informações como título, autor, data, dimensões e escala — e analisados quanto ao médium (aquarela, lápis, tinta), ao suporte (papel, vegetal, aquarela) e ao tipo de cópia. Todo esse processo foi feito de modo a não tratar o documento arquitetônico de forma isolada, mas sim como parte de um todo orgânico, sem perder de vista seu contexto de produção.

Figura 6: Croqui elaborado por Chu Ming do projeto expográfico para I Bienal de Arquitetura. © Acervo Chu Ming Silveira.

Figura 8 e 9: Convite “à amiga Chu” e Atestado de Participação da I Bienal de Arquitetura. © Acervo Chu Ming Silveira

Outra característica particular desse acervo é a dispersão documental, sobretudo quanto aos trabalhos de Chu Ming em empresas estatais e privadas, dos quais poucos registros foram localizados. Ao longo da pesquisa, foram raros os materiais encontrados referente aos trabalhos da arquiteta na CTB, na CNEC, na Serete S.A., etc. Torna-se relevante, então, o clamado do pesquisador da UFRJ, Claudio Muniz Viana¹¹, que destaca a importância da colaboração entre instituições para a elaboração de guias interinstitucionais e protocolos comuns de comunicação entre bases de dados.

O estudo do acervo de Chu Ming tem como um dos objetivos a recuperação histórica da atuação de mulheres arquitetas, em consonância a reivindicação de Griselda Pollock¹² no campo da pintura diante da recorrente obliteração de suas contribuições em favor de um cânone masculino consolidado pela historiografia tradicional. Com destaque para o projeto “Experiência Feminina de Arquitetar”, do qual a presente pesquisa

faz parte, aspira-se a dar continuidade ao segmento de pesquisa em História Crítica, estimulando o debate do gênero na arquitetura, tendo como horizonte o reconhecimento da produção de arquiteturas no Brasil realizadas por mulheres ou parcerias nas quais se evidenciam o protagonismo das arquitetas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo do acervo pessoal de Chu Ming Silveira, salvaguardados por sua família, reafirma a relevância dos arquivos de arquitetura e urbanismo como fontes indispensáveis para a preservação da memória, a construção historiográfica e a valorização da profissão. Nesse sentido, sua obra surge como testemunho da atuação de uma profissional multifacetada, cuja produção de mais de 30 anos de profissão ainda é pouco conhecida. A organização e catalogação do acervo revelou não apenas a riqueza da produção documental da arquiteta, mas também as lacunas e dispersões que evidenciam os desafios contínuos na preservação e no acesso a acervos pessoais no Brasil. Inserido no contexto do projeto *Experiência Feminina de Arquitetar*, este estudo visa ampliar a visibilidade da produção de arquitetas, frequentemente marginalizadas nos relatos históricos, alinhando-se a perspectivas críticas que questionam os cânones estabelecidos e buscam o reconhecimento do protagonismo feminino na arquitetura brasileira.

5. NOTAS E CITAÇÕES

1. Dina E. Uliana, Eliana de A. Marques, Ricardo M. de Azevedo, and Stella R. Miguez, "1º Seminário Acervos de Arquitetura: Administração, Conservação e Difusão," Revista Pós, FAUUSP 20, no. 34 (2013): 12–32.
2. Hugo Segawa, "A fragilidade e o peso dos papéis," Jornal da USP, 17 de setembro de 2020, <https://jornal.usp.br/artigos/a-fragilidade-e-o-peso-dos-papeis/> (acesso em 30 de agosto de 2025).
3. Eduardo Augusto Costa, "Lúcio Costa na Europa: o papel dos acervos e a arquitetura brasileira," Novos Estudos CEBRAP 41, no. 2 (maio/agosto 2022): 371–386, <https://novosestudos.com.br/produto/edicao-123/> (acesso em 30 de agosto de 2025), <https://doi.org/10.25091/S01013300202200020010>.
4. José Lira, Jonas Delecape, Victor Próspero, e João Bittar Fiammenghi, "Acervos de arquitetura como espaço histórico de formação," Anais do Museu Paulista 29 (2021): 1–31.
5. Ver, por exemplo, Molinero, 2020; Lira, 2020; Segawa, 2020; Wisnik, 2020.
6. Eduardo Abrunhosa, Maria Breia, "Faculdade de arquitetura Mackenzie: origens e transformações", em "Arquitetura Mackenzie 100 anos FAU-Mackenzie 70 anos: pioneirismo e atualidade", (São Paulo, Editora Mackenzie, 2017), p.95.
7. Associação dos Arquivistas Holandeses, Manual de arranjo e descrição de arquivos, trad. Manoel Adolpho Wanderley, 2. ed. (Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1973), 18.
8. Maria Paula Albernaz e Cecília Modesto Lima, Dicionário ilustrado de arquitetura,
9. 2. ed. (São Paulo: ProEditores, 2000).
10. Lira et al., "Acervos de arquitetura como espaço histórico de formação," 2021.
11. Chantale Fillion, "Os tipos e os suportes de arquivo," in Os fundamentos da disciplina arquivística, org. Jean-Yves Rosseau, Carol Couture e J. Ducharme (Lisboa: Dom Quixote, 1998), 227–43.
12. Claudio Muniz Viana, "A organização da informação arquivística em arquivos de arquitetura do Núcleo de Pesquisa e Documentação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – UFRJ," Encontros Bibli: Revista eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação, especial, v. 16, 1º semestre (2011): 23-39, <https://doi.org/10.5007/1518-2924.2011v16nesp1p23>
13. Griselda Pollock, "Modernidade e espaços da feminilidade," in Gênero, cultura visual e performance: antologia crítica, org. Ana Gabriela Macedo e Francesca Rayner (Minho: Universidade do Minho/Húmus, 2011), 53–67, acesso em 14

setembro 2025,
20Visual%20Performance.

[https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/23585/1/Genero%20Cultura%](https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/23585/1/Genero%20Cultura%20Visual%20Performance)

6. REFERÊNCIAS

- Abrunhosa, Eduardo, e Maria Breia. "Faculdade de arquitetura Mackenzie: origens e transformações." In *Arquitetura Mackenzie 100 anos – FAU-Mackenzie 70 anos: pioneirismo e atualidade*, 95. São Paulo: Editora Mackenzie, 2017.
- Albernaz, Maria Paula, e Cecília Modesto Lima. *Dicionário ilustrado de arquitetura*. 2. ed. São Paulo: ProEditores, 2000.
- Associação dos Arquivistas Holandeses. *Manual de arranjo e descrição de arquivos*. Traduzido por Manoel Adolpho Wanderley. 2. ed. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1973.
- Bastos, Maria Alice Junqueira, e Ruth Verde Zein. *Brasil: arquiteturas após 1950*. São Paulo: Perspectiva, 2010.
- Costa, Eduardo Augusto. "Lúcio Costa na Europa: o papel dos acervos e a arquitetura brasileira." *Novos Estudos CEBRAP* 41, no. 2 (maio/agosto 2022): 371–386. <https://novosestudos.com.br/produto/edicao-123/>. Acesso em 30 de agosto de 2025. <https://doi.org/10.25091/S01013300202200020010>. Curtis, William J. R. *Arquitetura moderna desde 1900*. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- Fillion, Chantale. "Os tipos e os suportes de arquivo." In *Os fundamentos da disciplina arquivística*, organizado por Jean-Yves Rosseau, Carol Couture, e J. Ducharme, 227–43. Lisboa: Dom Quixote, 1998.
- Frampton, Kenneth. *História crítica da arquitetura moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- Lima, Ana Gabriela Godinho. *Arquitetas e arquiteturas na América Latina do século XX*. São Paulo: Altamira, 2014.
- . *Reverendo a história da arquitetura: uma perspectiva feminista*. Tese de Doutorado, Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, [ano não indicado].
- Lira, José, Jonas Delecave, Victor Próspero, e João Bittar Fiammenghi. "Acervos de arquitetura como espaço histórico de formação." *Anais do Museu Paulista* 29 (2021): 1–31.
- Martins, Camila, e Anna Paula Canez. "Arquivo pessoal Enilda Ribeiro: desafios da patrimonialização arquivística." *Observatório de la Economía Latinoamericana* 22 (2024): e6770. <https://doi.org/10.55905/oelv22n9-132>.
- Pollock, Griselda. "Modernidade e espaços da feminilidade." In *Gênero, cultura visual e performance: antologia crítica*, organizado por Ana Gabriela Macedo e Francesca Rayner, 53–67. Minho: Universidade do Minho/Húmus, 2011.
- Rubino, Silvana Barbosa. *Lugar de mulher: arquitetura e design modernos, gênero e domesticidade*. Tese de Livre-Docência, Universidade Estadual de Campinas, 2017.
- Segawa, Hugo. *Arquiteturas no Brasil, 1900–1990*. São Paulo: Edusp, 1998.
- . "A fragilidade e o peso dos papéis." *Jornal da USP*, 17 de setembro de 2020. <https://jornal.usp.br/artigos/a-fragilidade-e-o-peso-dos-papeis/>. Acesso em 30 de agosto de 2025.

Uliana, Dina E., Eliana de A. Marques, Ricardo M. de Azevedo, e Stella R. Miguez. "1º Seminário Acervos de Arquitetura: Administração, Conservação e Difusão." *Revista Pós, FAUUSP* 20, no. 34 (2013): 12–32.

Viana, Claudio Muniz. "A organização da informação arquivística em arquivos de arquitetura do Núcleo de Pesquisa e Documentação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – UFRJ." *Encontros Bibli: Revista eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação, especial*, v. 16, 1º semestre (2011): 23–39. <https://doi.org/10.5007/1518-2924.2011v16nesp1p23>.

7. BIOGRAFIA

Julia Nariçawa é estudante de graduação na Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade de São Paulo (FAUUSP). É integrante do Centro de Referência da Cultura Arquitetônica Paulista (CRCAP), grupo de pesquisa coordenado pela professora Mônica de Junqueira de Camargo, no qual desenvolve investigações voltadas à História e à Crítica da Arquitetura Paulista, com ênfase nos processos formativos e nas transformações do campo arquitetônico de São Paulo.